

УДК 94(569.4)

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА

МАРТЫНКИН А.В.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье рассматриваются основные особенности борьбы израильских спецслужб против террористов движения «Хамас». Автор приходит к выводу, что этот опыт может использоваться для организации борьбы с террористами на территории России.

Ключевые слова: «Хамас», безопасность, терроризм.

«Хамас» («Харакят аль-мукауама аль-исламия», «Движение исламского сопротивления») было создано как дочерняя структура международного исламского фундаменталистского движения «Ассоциация Братьев-мусульман» на палестинских землях в 1945–1946 годах. С 1978 года оно действовало под наименованием «Аль-Муджамаа аль-исламий» («Исламское объединение»), а в 1987 году приняло свое нынешнее наименование.

С начала «интифады» и до 1989 года члены «Хамас» активно организовывали уличные беспорядки, забастовки и другие акции гражданского неповиновения, одновременно проводя «чистку» в рядах самих палестинцев (по некоторым данным, за время «интифады» боевиками «Хамас» было совершено 43 нападения на палестинцев, в результате которых было убито 46 человек) [11]. По другим данным, членами «Хамас» за весь период «интифады» были казнены 458 палестинцев [9]. С 1989 года боевики движения начали осуществлять нападения на израильских военнослужащих и гражданских лиц на оккупированных территориях, а также уничтожать собственность израильского государства и собственность его граждан путем подрыва самодельными взрывными устройствами, поджога, поломок, и других диверсий. Так, в 1989 году членами «группы 101» движения были похищены, а затем убиты двое израильских военнослужащих: Ави Саспортас (18 февраля) и Илан Саадон (4 мая). Однако строгая пирамидальная структура входивших в состав движения боевых организаций «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниун» позволила израильским службам безопасности проследить связи между различными ячейками и в мае 1989 года арестовать большинство членов руководства этих организаций и ликвидировать большую часть ячеек [2].

Большие потери в руководящем составе боевых организаций «Хамас», ликвидация израильскими спецслужбами складов оружия и взрывчатых веществ вызвали необходимость проведения структурной реорганизации военного аппарата движения, в результате которой он, в случае с «Аль-Муджахидун аль-фалястыниун», стал более аморфным, а в случае с «Маджд» более секретным. Одновременно политическое руководство «Хамас» призвало всех своих членов самостоятельно наносить вред интересам Израиля, где это только возможно. В результате, началась так называемая «война ножей», в ходе которой отдельные члены движения убивали и ранили израильских военнослужащих и гражданских лиц ножами, забивали до смерти, расстреливали из проезжавших автомобилей и т.д., не согласуя предварительно свои действия с руководством движения. «Война ножей» продолжалась вплоть до конца 1993 года. За этот период было совершено 23 таких нападения, ответственность за которые взяло на себя «Хамас». В результате было убито 29 человек (из них 10 военнослужащих и полицейских) и ранено десятеро (из них 8 военнослужащих и полицейских) [11].

Еще одним результатом раскрытия израильскими спецслужбами структуры организаций «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниун» и уничтожения значительной части их ячеек явилось создание в конце 1990 – начале 1991 года еще одной организации

военного аппарата «Хамас» – «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» («Батальоны Аз эд-Дина аль-Кассама»). Возглавил эту организацию глава военного аппарата «Хамас» в секторе Газа Захария Валид Акель. Первоначально «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» создавалась как секретная боевая организация для борьбы с агентами израильских спецслужб среди палестинского населения. Однако значительное ослабление организаций «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниун» в результате активности израильских спецслужб вызвало необходимость переориентации деятельности этой новой боевой организации для борьбы с оккупационным израильским режимом.

Учитывая ошибки в организации структурного построения «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниун», структура «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» строилась не по пирамидальному принципу, а по принципу «виноградная гроздь». Это давало возможность сохранять большинство ячеек и групп организации и, что особенно важно, руководящие кадры среднего и высшего звена даже после ареста каких-либо членов организации или раскрытия отдельных ячеек или групп. Интересно, что «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам», создававшаяся как своего рода контрразведывательная служба «Хамас», активно стала использовать собственные методы борьбы с израильской агентурой. В частности, стали активно использоваться двойные агенты, благодаря которым членам «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» удалось ликвидировать ряд офицеров израильской Службы общей безопасности («Шабак», сокращение от «Шерут битахон клали» – «Служба общей безопасности») [2].

С созданием новой боевой организации «Хамас» все чаще стали совершаться тщательно подготовленные террористические акты, направленные против военнослужащих и даже командных лиц среднего звена израильской армии. Так, 24 декабря 1993 года попал в засаду группы «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» и был убит командующий специальными силами израильской армии в секторе Газа полковник Меир Минц, 13 февраля 1994 года, также из засады, был убит сотрудник израильской Службы общей безопасности Ноам Кохен, двое его сослуживцев, находившиеся с ним в одном автомобиле, были ранены.

Очередное изменение тактики боевых организаций «Хамас» произошло в конце 1993 – начале 1994 года. Оно заключалось в том, что для совершения террористических актов стали активно использоваться боевики-смертники, которые, как правило, должны были направить в указанное место начиненный взрывчаткой автомобиль. Такая тактика привела к увеличению количества жертв террористических актов и значительно повлияла на общественное мнение как палестинцев, так и израильтян. Надо сказать, что это стало возможным во многом благодаря деятельности «подрывника номер один «Хамас»» инженера Яхья Айяш. Дело в том, что необходимое для подобных террористических актов количество взрывчатых веществ практически невозможно провезти на оккупированные территории контрабандным путем. Это являлось своего рода ограничителем террористической активности движения.

Однако Яхья Айяш, недоучившийся на отделении инженеров-электриков университета Бир-Зейт, сумел найти способ производить взрывчатые вещества кустарным способом в тайных лабораториях в секторе Газа. Причем сырьем ему служили продукты бытовой химии, свободно продававшиеся в обычных магазинах. Впервые израильские спецслужбы столкнулись со взрывчаткой местного производства еще 22 ноября 1992 года, когда израильские полицейские после непродолжительной погони остановили подозрительный автомобиль, который оказался начинен 40 килограммами такой взрывчатки [8]. Первой успешной акцией Яхья Айяш стали совершенные в апреле 1994 года три последовательных взрыва заминированных автомобилей, которые буквально повергли в шок еврейское население Израиля. 6 апреля начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобусной остановки города Афула, унеся жизни восьми человек и ранив пятьдесят одного человека. Аналогичные взрывы произошли 13 апреля в районе автобусной остановки в городе Хадера (убито пять человек, ранено 30) и 16 апреля в районе ресторана населенного пункта Мехула в долине реки Иордан (один человек убит и 9 ранено) [8].

Как уже говорилось, новая тактика боевых организаций «Хамас», в первую очередь «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам», повлекла за собой значительный рост потерь среди израильского населения. Так, только в 1994 году, в результате террористических действий боевиков

«Хамас», погибли 55 и были ранены более 165 человек, из них 36 погибли и 159 были ранены в результате взрывов заминированных автомобилей и боевиков-смертников [3].

В ответ на эти террористические акты израильские службы безопасности и армия значительно активизировали свою деятельность. Особое внимание уделялось поискам «инженера» Яхьи Айяша. Тем временем боевые организации «Хамас» и «Аль-Джихад аль-ислами» сумели организовать взаимодействие, что позволило им совершить 22 января 1995 года совместный террористический акт, представлявший из себя согласованный по времени взрыв двух бомб в местечке Бейт-Лид неподалеку от города Нетания. В результате этой совместной акции погибли 18 израильских военнослужащих и одно гражданское лицо.

Продолжались в 1995 году и взрывы, организованные исключительно группой Яхьи Айяша. В результате взрывов 24 июля в Рамат-Гане и 21 августа в Иерусалиме погибли еще 10 человек и более 30 были ранены. Однако агенты «Моссад» к концу 1995 года уже вышли на след «инженера», и 5 января 1996 года Яхья Айяш был убит в доме Асама Хаммада, где он скрывался в деревне Бейт Лахия севернее г. Газа. Убийство было осуществлено хитроумным способом – путем подрыва 50 грамм взрывчатки, замаскированной под микросхемы в трубке радиотелефона. Причем подрыв был произведен в тот момент, когда по телефону разговаривал именно сам Яхья Айяш. Для эффективного прослушивания этого радиотелефона, который за четыре месяца до взрыва был дан хозяину дома его дядей Кяммалем Хаммадом, завербованным «Моссад» за миллион долларов, а также для своевременного инициирования подрыва специальной взрывчатки повышенной мощности израильтяне использовали беспилотный самолет-ретранслятор радиосигналов [6].

Но Яхья Айяш, видимо, успел передать свой опыт другим членам «Хамас», так как уже 25 февраля 1996 года на центральной автобусной станции Иерусалима произошел взрыв автобуса, в результате которого были убиты 26 и ранены более 80 человек. В последовавшем за взрывом заявлении движение «Хамас» взяло на себя ответственность за взрыв. В заявлении подчеркивалось, что этот взрыв произведен, в том числе, в качестве мести за убийство «инженера» Яхьи Айяша [5].

В этот же день возле Ашкелона в результате взрыва боевика-смертника был убит сержант израильской армии. А спустя всего несколько дней, 3 марта 1996 года по дороге из Яффы в Иерусалим боевиком-смертником был взорван автобус (19 погибших, 6 раненых). Ответственность за взрыв взяла новая боевая организация «Хамас» – «Катаиб Яхья Айяш» («Батальоны Яхьи Айяша») [7]. О популярности Я. Айяша среди палестинцев говорит тот факт, что одна из площадей города Иерихон, находящегося в зоне юрисдикции палестинской администрации, названа его именем [4, 1999, 7 июня, с. 3]. Примечательно также и то, что представители «Хамас» сразу же после убийства Я. Айяша информировали о случившемся лидера Палестинской автономии Я. Арафата, который поручил возглавить расследование этого дела генеральному директору палестинской службы безопасности (Аль-Амн аль-уикай) полковнику Мухаммаду Дахляну. Причем он же санкционировал участие в этом расследовании двух специальных представителей «Хамас».

Новым «подрывником номер один «Хамас» стал вскоре «инженер» Мохи эд-Дин аш-Шариф, не менее успешно продолживший деятельность своего предшественника.

Кроме взрывов боевые организации «Хамас» продолжали осуществлять и другие операции. Новым в тактике «Хамас» в 1995–1997 годах явилось создание сверхсекретной ячейки, о существовании которой не было известно даже большинству руководителей боевых организаций движения. Члены этой ячейки, состоявшей из шести человек, проникали на территорию еврейской части Израиля и действовали там под видом израильтян-евреев. Все члены «ячейки Суриф» были внешне похожи на евреев, одевались в еврейскую одежду и пользовались в своих операциях автомобилями с желтыми номерами (в Израиле автомобили еврейской части страны имеют номера желтого цвета, автомобили с территории Палестинской автономии – белого, автомобили с оккупированных территорий – голубого). Действуя на территории Израиля, они подбирали евреев, желавших доехать автостопом, и убивали их по дороге, а также расстреливали из своей автомашины водителей и пассажиров других автомобилей. Так они смогли убить 11 и ранить 49 человек. Из-

раильские спецслужбы в течение трех лет не могли напасть на их след. Раскрыта ячейка была только после того, как двое ее членов попытались 21 марта 1997 года организовать взрыв в кафе в Тель-Авиве. Однако взрывное устройство взорвалось раньше времени. В результате один из боевиков (Муса Ганимат) погиб на месте, а другой спешно возвратился на автомашине домой. В результате этого террористического акта на террасе тель-авивского кафе погибли три женщины, еще 48 человек получили ранения. Израильские спецслужбы смогли найти автомобиль и его хозяина, а затем и ликвидировать всю ячейку [4, 1997, 12 апреля, с. 3].

Всего в 1996–1997 годах в результате различных террористических актов боевиков «Хамас» погибло 86 и было ранено более 560 человек [11].

Подготовка террористических актов боевыми организациями «Хамас» велась очень тщательно. Так, израильской полиции удалось установить, что подготовка двух боевиков-смертников к организации двух одновременных взрывов на еврейском рынке Махане Ехуда в Иерусалиме (30 июля 1997 года, 15 убитых, 168 раненых) велась как минимум в течение одного года. Причем все это время боевики-смертники проживали на конспиративной квартире и не общались с родственниками [4, 1997, 1 августа, с. 3].

В ответ на продолжающиеся террористические акты боевиков «Хамас» израильское руководство решило значительно активизировать борьбу с этим движением. Основными направлениями этой борьбы стали:

- давление на руководство Палестинской администрации с целью изоляции как можно большего числа членов «Хамас» в палестинской зоне юрисдикции;
- аресты членов движения на территориях, продолжающих оставаться под израильской оккупацией;
- как можно более полная ликвидация всех ячеек «Хамас» на территории самого Израиля;
- внешнеполитическая деятельность, направленная на затруднение деятельности зарубежных филиалов «Хамас», в первую очередь, в Иордании;
- физическое устранение как военных, так и политических лидеров движения в Израиле и за его пределами.

В рамках реализации этой стратегии 25 сентября 1997 года агенты «Моссад» совершили в столице Иордании Аммане неудавшееся покушение на председателя политбюро «Хамас» в Иордании Халида Машгала [4, 1997, 3 октября, с. 3].

В конце сентября того же года в израильской прессе появились сообщения о том, что израильским спецслужбам удалось установить личность нового «инженера номер один «Хамас»», который организовал взрывы 30 июля (см. выше) и 4 сентября (три согласованных по времени взрыва боевиков-смертников в торговом центре Бена Ехуды в Иерусалиме, 8 убитых, включая боевиков, и около 200 раненых) [10].

В начале октября 1997 года в арабской прессе появились сообщения о том, что «Моссад», выполняя указание премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху, готовит покушения на ряд активистов «Хамас», в том числе на пресс-секретаря движения в секторе Газа Абд аль-Азиза ар-Рантиси, руководителей «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» «инженера» Мохи эд-Дина аш-Шарифа и Мухаммада ад-Дейфа, а также одного из военных лидеров движения, Ибрагима аль-Мукаддима [1].

Сознавая серьезность намерений агентов «Моссад», активисты политического крыла «Хамас» вынуждены были значительно изменить свой образ жизни, часто менять места проживания, отказаться от некоторых публичных выступлений, усилить охрану [4, 1997, 20 октября, с. 2]. Активисты боевых организаций движения стали действовать еще более скрытно. Однако, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, агенты израильской Службы общей безопасности в 1998 году смогли уничтожить физически ряд лидеров боевых организаций «Хамас». Так, 29 марта 1998 года в городе Рамаллах был убит «инженер» Мохи эд-Дин аш-Шариф, 11 сентября в селении Таркумия (северо-западнее Эль-Халиль) – братья Адиль и Имад Аудаллах, 29 сентября в селении Бейтуния (юго-западнее Рамаллах) в результате взрыва автомобиля, произошедшего при странных обстоятельствах, погиб боевик движения и еще двое получили ранения [4, 1998, 3 октября, с. 3].

Кроме того, в результате взаимодействия израильских и палестинских служб безопасности 14 января 1998 года в районах Наблус, Рамаллах, Бейт-Лехем (Вифлеем) было арестовано несколько активных боевиков «Хамас». В результате этой же операции был обнаружен склад боеприпасов движения, в котором находилось около 700 кг готовой взрывчатки, множество контейнеров с химическим сырьем для производства взрывчатых веществ и большое количество противогазов. На складе было арестовано 4 члена «Хамас». Палестинская полиция 30 марта 1998 года провела операцию, в ходе которой была ликвидирована сеть складов и фабрик по производству взрывчатых веществ. Было конфисковано более тысячи ручных гранат, противотанковые ракеты и большое количество взрывчатых веществ.

А 13 апреля того же года служба безопасности Палестинской автономии пошла на беспрецедентный шаг, арестовав нескольких ведущих активистов как боевых организаций, так и политического крыла «Хамас». Были арестованы, в частности, военный лидер движения на оккупированных территориях Ибрагим аль-Мукаддима, пресс-секретарь «Хамас» в секторе Газа Абд аль-Азиз ар-Рантиси (был выпущен на свободу через 15 месяцев), известный активист «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» Имад Аудаллах (15 августа 1998 года он бежал из палестинской тюрьмы и скрывался вплоть до его убийства вместе с братом израильскими спецслужбами). В ходе этой же кампании был арестован и лидер «Аль-Джихад аль-исламий» на оккупированных территориях А.аш-Шаами. 29 июня 1998 года израильские силы безопасности арестовали пятерых боевиков «Хамас», подозреваемых в участии в нападениях на израильские патрули в Дженине и Наблусе 9 и 12 мая. В конце сентября 1998 года палестинской полицией был арестован один из лидеров военного крыла «Хамас» Усама Абдель Азиз аль-Арир. 24 мая 1999 года полицией Палестинской автономии были арестованы влиятельные активисты «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» Саид аль-Арабид (бывший ранее помощником Имада Акеля, Яхьи Айяша и Мухаммада ад-Дейфа) и его заместитель Халил Саккани. 8 августа 1999 года палестинской полицией была организована новая кампания арестов, в ходе которой были задержаны такие политические активисты «Хамас», как А. Рантиси, Ахмад Нимр Хамдан, Исмаил Абу Шанаб.

Такая стратегия борьбы с «Хамас» дала свои результаты. В течение 1998 года боевиками движения был совершен только один террористический акт с применением большого заряда взрывчатки (три согласованных по времени взрыва на иерусалимском рынке Махане Ехуда 4 сентября). В декабре 1998 года в итоговом заявлении «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» указывалось, что в течение года против Израиля было проведено 15 операций, в результате которых убито 7 и ранено 111 человек. При этом в заявлении подчеркивалось, что осуществление в течение года только одной операции с использованием смертников обусловлено желанием сохранить кадры и нанести врагу удар в то время, когда он не будет этого ожидать. Указывалось также, что необходимо активнее использовать другие формы борьбы [4, 1998, 29 декабря, с. 3].

Таким образом, успешная антитеррористическая стратегия израильтян вынудила лидеров «Хамас» вновь изменить тактику действий, фактически заморозив активность боевых организаций и переориентировавшись на неорганизованный индивидуальный террор. В октябре 1998 года в печатном органе движения – ежемесячном журнале «Фалястын аль-муслима» («Мусульманская Палестина») была опубликована статья под заголовком «Новый метод палестинского вооруженного сопротивления», основным содержанием которой был призыв к возобновлению неограниченной «войны ножей» против израильтян, как это было в начале 90-х годов. Подобные статьи появились и в других арабских средствах массовой информации [4, 1998, 9 октября, с. 3].

Источники и литература.

1. Аль-Ахбар. 1997. 15 октября. С. 2.
2. Ас-Сайяд. 1995. 10 февраля. С. 37.
3. Аль-Харуб Х. Движение «Хамас» между Палестинской администрацией и Израилем // Маджальят ат-дирасат аль-фалястыния. 1994. № 18. С. 28–29. (На арабск. языке: Харакят «Хамас» бейна с-сульта аль-фалястыния ва-Исраиль).

4. Аш-Шарк аль-аусат.
5. Дунаев В. По стране прокатилась волна насилия // Сегодня. 1996. 27 февраля.
6. Кабиси К. Кто убил инженера номер один // Аш-Шарк аль-аусат. 1999. 16 мая. С. 3. (На арабск. языке: Ман каталя аль-мухандис ракм вахид).
7. Михеев В. Террористам, кажется, удалось остановить мирный процесс на Ближнем Востоке // Известия. 1996. 6 марта.
8. Набил Л. Израиль боится «хахама» Яхью Айяша // Ас-Сайяд. 1995. 10 февраля. С. 36–37. (На арабск. языке: Исраиль хаифа мин «аль-хахам» Яхья Айяш).
9. Новое время. 1991. № 51. С. 18.
10. Ха-Арец. 1997. 30 сентября. С. 1.
11. The Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.comments@ict.org.il>.

References.

1. Al-Akhbar. 1997. 15 oktyabrya. S. 2.
2. As-Sayyad. 1995. 10 fevralya. S. 37.
3. Al-Kharub Kh. Dvizheniye «Khamas» mezhdu Palestinskoy administratsiyey i Izrailem // Madzhalyat at-dirasat al-falyastyniya. 1994. № 18. S. 28–29. (Na arabsk. yazyke: Kharakyat «Khamas» beyna s-sulta al-falyastyniya va-Israil).
4. Ash-Shark al-ausat.
5. Dunayev V. Po strane prokatilas volna nasiliya // Segodnya. 1996. 27 fevralya.
6. Kabisi K. Kto ubil inzhenera nomer odin // Ash-Shark al-ausat. 1999. 16 maya. S. 3. (Na arabsk. yazyke: Man katalya al-mukhandis rakm vakhid).
7. Mikheyev V. Terroristam. kazhetsya. udalos ostanovit mirnyy protsess na Blizhnem Vostoke // Izvestiya. 1996. 6 marta.
8. Nabil L. Izrail boitsya «khakhama» Yakhyu Ayyasha // As-Sayyad. 1995. 10 fevralya. S. 36–37. (Na arabsk. yazyke: Israil khaifa min «al-khakham» Yakhia Ayyash).
9. Novoye vremya. 1991. № 51. S. 18.
10. Kha-Arets. 1997. 30 sentyabrya. S. 1.
11. The Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.comments@ict.org.il>.

* * *

Martynkin A. V. *The Israeli experience in combating Islamic extremism organizations in the 1990s / Martynkin A. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 32–37.*

The article examines the main features of the Israeli intelligence fight against the «Hamas» terrorists movement. The author concludes that this experience can be used for organising the fight against the terrorists on the Russian territory.

Key words: «Hamas», security, terrorism.